

Un convertisseur radiofréquence large-bande utilisant la transformée de Walsh pour application 5G et au delà

Pierre Ferrer¹, François Rivet¹, Hervé Lapuyade¹, Yann Deval¹

¹IMS Lab., Univ. Bordeaux, Bordeaux INP, CNRS UMR 5218, Talence, France
pierre.ferrer@ims-bordeaux.fr

Résumé — Cet article présente un nouveau convertisseur radio-fréquence basé sur la théorie de Walsh et dédié aux applications 5G-FR1 (sub-6GHz). Il est large bande et à haute efficacité énergétique. Le circuit est conçu en technologie CMOS FD-SOI 28nm de STmicroelectronics. Il est composé d'un générateur de séquences de Walsh pondérées par des coefficients de Walsh grâce à des convertisseurs numériques-analogiques (CNA) modifiés. Cet article montre le potentiel de correction des erreurs statiques liées au processus de fabrication en utilisant une méthode de calibration par pré-distorsion statique. La consommation d'énergie est de 44 mW, ce qui représente une énergie par bit de 0,34 pJ/bit, la plus faible de l'état de l'art à la connaissance des auteurs.

1 Introduction

La norme 5G sub-6GHz (5G-FR1) utilise le spectre sur une large bande entre 600 MHz et 5 GHz. Elle agrège des porteuses en utilisant des modulations d'ordre élevé telles que 64-QAM. Les architectures de Conversion Numérique-Analogique (CNA) doivent être repensées pour générer des signaux en conversion directe radiofréquence (RF) sur une large bande. Les architectures RF actuelles sont limitées par les interfaces analogiques qui ne peuvent fonctionner qu'à des fréquences spécifiques, ce qui réduit la largeur de bande maximale. Les convertisseurs à large bande sont généralement obtenus en utilisant des filtres dédiés pour chaque bande RF ainsi que des boucles à verrouillage de phase programmables qui nécessitent un oscillateur local variable pour les mélangeurs RF, ce qui augmente la surface du circuit et la consommation d'énergie tout en réduisant la pureté spectrale [1].

La transformée de Walsh (TW) est similaire à la transformée de Fourier (TF) et effectue la conversion du domaine temporel au domaine fréquentiel en utilisant des séquences carrées pour construire n'importe quel signal plutôt que des sinusoides, ce qui la rend plus adaptée à l'intégration numérique. On calibre l'architecture à l'aide de techniques de pré-distorsion statique afin de corriger les erreurs de reconstructions liées aux dispersions technologiques (gain, offset, clock skew).

Cet article présente la conception d'un convertisseur RF calibrable en technologie CMOS FDSOI 28 nm de ST Microelectronics utilisant la TF comme initié dans [2] et

FIGURE 1. Architecture du générateur de signaux arbitraires RF

démontré dans [3] à des fréquences de MHz. La transformée de Walsh est présentée en section 2, l'architecture proposée est décrite en section 3. Les résultats de simulation ainsi que la correction sont présentés dans la section 4. Enfin, la section 5 conclut et compare le circuit avec l'état de l'art.

2 La transformée de Walsh

La TW est une transformée séquentielle dont les propriétés sont similaires à la transformée TF. Elle utilise une base d'ondes carrées orthogonales appelées séquences de Walsh pour générer des signaux arbitraires, comme le montre la Fig. 2. Ces ondes sont pondérées par les coefficients de Walsh et additionnées pour générer directement le signal RF. L'Eq. 1 montre la TW [4] avec $x(t)$ le signal original, $Wal(n, t)$ la $n^{ième}$ séquence de Walsh, C_n le $n^{ième}$ coefficient de Walsh, M le nombre de coefficients de Walsh T la période de Walsh.

$$x(t) = c_0 Wal(0, t) + \sum_{n=1}^M c_n Wal(n, t) \quad (1)$$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{t=0}^T x(t) Wal(n, t) dt$$

FIGURE 2. Principe de la conversion de Walsh

Les séquences de Walsh sont décrites comme suit :

$$\begin{aligned} Wal(n, t) &= \Pi_i Rad(i, t)^{g_i} \\ Rad(i, t) &= sgn(\sin(2^i \pi t)) \end{aligned} \quad (2)$$

où $Rad(i, t)$ est la fonction de Rademacher. g_i est le codage de gray de la séquence de Walsh.

Les coefficients de Walsh sont traités par la matrice de Walsh $H_w(n)$ et le signal original comme décrit dans l'Eq. 3. La matrice de Walsh est construite par permutation des lignes de la matrice de Hadamard $H_h(k)$ en fonction du nombre de changements de signe par ligne [5].

$$\begin{aligned} C_x(n) &= \frac{1}{N} H_w(n) X(n) \\ H_h(k) &= \begin{bmatrix} H_h(k-1) & H_h(k-1) \\ H_h(k-1) & -H_h(k-1) \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3)$$

Les principaux paramètres de la TW sont définis comme suit :

- F_{Walsh} correspond à la fréquence maximale de la séquence de Walsh. Elle détermine la fréquence maximale du signal reconstruit $F_{max} = \frac{F_{Walsh}}{2}$.
- L'ordre de Walsh $walsh_order$ définit le nombre de séquences et de coefficients de Walsh M par période de rafraîchissement des coefficients de Walsh $M = 2^{walsh_order}$.
- $F_{refresh} = \frac{F_{Walsh}}{2^{walsh_order-1}}$ représente la fréquence de rafraîchissement des coefficients de Walsh.

$F_{Walsh} = 8$ GHz est choisi pour couvrir la bande 0 – 4 GHz à titre de démonstration et pour faciliter la compréhension, car 8 GHz est un multiple d'une puissance de 2. Un $walsh_order$ de 6 conduit à $F_{refresh} = 250$ MHz. Un $walsh_order$ élevé réduit $F_{refresh}$ mais augmente le nombre de séquences. $F_{refresh}$ est optimale pour rafraîchir les coefficients de Walsh par DAC tout en maintenant un nombre limité de séquences, ici 64.

L'architecture d'un circuit de démonstration est présentée en Fig. 1. Elle est composée de :

- un générateur de séquences de Walsh avec un diviseur de fréquence et un générateur de fonctions de Walsh,
- un générateur de coefficients de Walsh avec une interface périphérique série (SPI) pour interfacer les coefficients de Walsh traités à partir d'un dispositif externe doté d'une mémoire intégrée,
- un combineur de séquences et de coefficients basé sur un CNA pour traiter le signal RF.

3 Architecture du générateur de signaux RF

3.a. Générateur de séquences de Walsh

FIGURE 3. Architecture du générateur de séquences de Walsh

Il y a deux types de séquences de Walsh :

- Les séquences primaires sont des signaux carrés avec un rapport cyclique de 50%. Elles sont générées par la division de F_{Walsh} avec des bascules D câblées en diviseurs de fréquence. L'architecture décrite en Fig. 3 utilise 6 séquences primaires dont les fréquences sont comprises entre 250 MHz et 8 GHz ($W(1, t)$, $W(3, t)$, $W(7, t)$, $W(15, t)$, $W(31, t)$, $W(63, t)$).

- Les séquences secondaires sont générées en combinant les séquences primaires et secondaires des ordres de Walsh précédents avec des portes logiques. Des bascules D synchronisent toutes les séquences entre elles. La dernière étape de la synchronisation des séquences utilise des buffers car les 32 dernières séquences sont trop proches en fréquence de la séquence de Walsh pour être synchroniser avec des bascules D. Les buffers de synchronisations sont dimensionnés pour compenser le délai entre les 32 premières séquences et les 32 dernières séquences. De plus, les back-gate des transistors des buffers sont utilisées pour ajuster les délais afin de compenser les variations de processus (PVT).

Le layout est conçu pour assurer des temps de propagation équilibrés entre chaque étape en conservant des distances de connexion similaires entre les blocs.

3.b. Générateur de coefficients de Walsh

Les coefficients de Walsh sont quantifiés sur 8 bits dont un bit de signe et sont rafraîchis à $F_{refresh} = 250$ MHz. Les coefficients de Walsh sont calculés avec MatLab et stockés dans une mémoire embarquée accessible par un SPI. La mémoire a une taille de 1,28 Mbits pour pouvoir générer des signaux modulés selon la norme 5G-FR1 avec une durée de 10 ms.

3.c. Combineur de séquences et coefficients basés sur des CNA

La pondération des 64 séquences est effectuée par des CNA modifiés basés sur des paires différentielles additionnées en courant. La valeur de sortie du CNA est contrôlée par la commutation de ses sources de courant et non par le transistor de la paire différentielle. Les CNA modifiés décrits en Fig. 4 ont une plage dynamique de 7 bits. Le 8^{ième} bit contrôle l'inversion de séquence pour le signe. La pondération des paires différentielles est hybride : les 3 bits les moins significatifs (LSB) utilisent un codage binaire, et les 4 bits les plus significatifs (MSB) utilisent un codage thermomètre. Ce compromis permet d'assurer une bonne précision du convertisseur numérique-analogique tout en ayant un encombrement réduit, comme indiqué en détail dans [6]. Le circuit est composé de 64 CNA, constitués de 127 paires d'unités de courant. Le courant unitaire de chaque paire a été choisi pour assurer une puissance de sortie mesurable tout en limitant la consommation totale du circuit. Le courant d'une paire d'unités de courant est $I_0 = 10 \mu A$, ce qui donne un courant de sortie total maximum de 81.28 mA.

FIGURE 4. CNA 7bits

La paire de courant unitaire est détaillée en Fig. 5. Les transistors M_{cs} forment un miroir de courant qui copie le courant unitaire I_0 . Les transistors M_{sw} forment la paire différentielle qui est commutée par les séquences de Walsh. Ils sont cascades par deux transistors NMOS M_{casc} pour réduire le phénomène d'injection de charge. Les transistors M_{neu} agissent comme des condensateurs de neutrodynage. Leur rôle est de réduire l'injection de charge apportée par les condensateurs C_{gd} des tran M_{sw} transistors. Enfin, les transistors M_s sont pilotés par les coefficients à travers l'entrée différentielle SW pour éteindre la paire. Les transistors M_{s2} ouvrent le circuit de sorte que le miroir de courant ne consomme pas d'énergie lorsqu'il est éteint. L'amélioration de cette conception consiste à préserver les caractéristiques carrées des séquences de Walsh en réduisant le délai de commutation. En outre, il est essentiel de veiller à ce que chaque paire de courants présente un minimum de glitches et de courants de fuite, en raison de leur parallélisation massive (64 DAC). Tout défaut ou fuite s'accumulerait et entraînerait des erreurs significatives, mettant en péril l'intégrité et la précision de l'ensemble du système.

FIGURE 5. Paire unitaire de courant du CNA

4 Résultats de simulation et correction

La correction de l'erreur statique est effectuée par comparaison d'un signal de test composé de sinus à intervalle régulier de 100MHz sur toute la bande du circuit, une carte des distorsions en amplitude est alors créée et les coefficients de Walsh sont ensuite filtrés par l'inverse de celle-ci.

Des simulations post-layout ont été réalisées sous Cadence, la Figure 6 présente une simulation composée de 3 ondes sinusoïdales à 0.7GHz, 2.4GHz et 4GHz avec et sans correction de l'erreur statique. On observe une variation de l'erreur d'amplitude allant de 3.56dB sur la bande 700MHz à 4GHz à une variation de 0.17dB sur la même bande. Le SFDR simulé (Figure 6) est de 15.14dB. La consommation du circuit est de 44mW, avec une surface de 1.25mm² dont 0.282mm² pour la fonction utile.

FIGURE 6. 3 Sinus à 0.7GHz, 2.4GHz et 4GHz avec et sans correction de l'erreur statique

FIGURE 7. Layout du circuit

Papier	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	Ce papier
Noeud cmos (nm)	28	65	40	16	16	130	28
Fréquence maximale (GHz)	4.4	4.1	13.34	5.2	3.9	20	4
Bande passante instantanée (GHz)	-	0.875	-	-	-	-	4
Consommation (mW)	360	380	103	530	350	1910	44
Puissance de sortie @ freq max (dBm)	≈ 0	-8	≈ -22	-15.66	-	-18	-6.2
Quantification bits	13	16	16	12	16	10	8
Débit symbole (GS/s)	9	1.75	28	16	6	3.35	16
Efficacité (pJ/bit)	3.10	13.5	0.61	2.71	3.65	57.01	0.34

TABLEAU 1. État de l'art des CNAs RF

5 Conclusion

Un circuit utilisant la TW a été conçu pour générer des signaux 5G-FR1. L'architecture a été validée par des simulations PLS avec un SFDR de 15.14dB. Le Tableau 1 montre une efficacité de conversion de 0.34pJ/bit, la meilleure de l'état de l'art à la connaissance des auteurs.

6 Remerciements

Le projet ayant donné lieu à cette application a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 964246 (projet HERMES). Ce document reflète uniquement le point de vue de l'auteur, la Commission européenne n'est pas responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'il contient.

Références

- [1] D. J. McLaurin *et al.*, "A highly reconfigurable 65nm CMOS RF-to-bits transceiver for full-band multicarrier TDD/FDD 2G/3G/4G/5G macro basestations," *2018 IEEE International Solid - State Circuits Conference - (ISSCC)*, pp. 162–164, 2018.
- [2] N. Bouassida *et al.*, "A concurrent transmitter in CMOS 28nm FD-SOI technology based on Walsh sequences generator," *IEEE International New Circuits and Systems Conference (NEWCAS)*, pp. 1–4, 2016.
- [3] R. Quéheille *et al.*, "Demonstration of a Walsh-based Arbitrary Waveform Generator using Components Off-The-Shelf," *2021 28th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems (ICECS)*, pp. 1–4, 2021.
- [4] J. L. Walsh, "A Closed Set of Normal Orthogonal Functions," *American Journal of Mathematics*, vol. 45, p. 5, 1923.
- [5] J. Johnson and M. Puschel, "In search of the optimal Walsh-Hadamard transform," *2000 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Proceedings (Cat. No.00CH37100)*, vol. 6, pp. 3347–3350 vol.6, 2000.
- [6] B. Razavi, "The Current-Steering DAC [A Circuit for All Seasons]," *IEEE Solid-State Circuits Magazine*, vol. 10, no. 1, pp. 11–15, 2018.
- [7] J. Xiao *et al.*, "A 13-Bit 9GS/s RF DAC-based broadband transmitter in 28nm CMOS," *Symposium on VLSI Circuits*, pp. C262–C263, 2013.
- [8] E. Bechthum *et al.*, "9.6 A 5.3GHz 16b 1.75GS/S wideband RF Mixing-DAC achieving IM<-82dBc up to 1.9GHz," *IEEE International Solid-State Circuits Conference - (ISSCC)*, pp. 1–3, 2015.
- [9] W.-C. Kim *et al.*, "A 6b 28GS/s Four-channel Time-interleaved Current-Steering DAC with Background Clock Phase Calibration," *Symposium on VLSI Circuits*, pp. C138–C139, 2019.
- [10] D. Gruber *et al.*, "10.6 A 12b 16GS/s RF-Sampling Capacitive DAC for Multi-Band Soft-Radio Base-Station Applications with On-Chip Transmission-Line Matching Network in 16nm FinFET," *2021 IEEE International Solid- State Circuits Conference (ISSCC)*, vol. 64, pp. 174–176, 2021.
- [11] C.-H. Lin *et al.*, "A 16b 6GS/S nyquist DAC with IMD It<-90dBc up to 1.9GHz in 16nm CMOS," *2018 IEEE International Solid - State Circuits Conference - (ISSCC)*, pp. 360–362, 2018.
- [12] L. Duncan *et al.*, "A 10-bit DC-20-GHz Multiple-Return-to-Zero DAC With >48-dB SFDR," *IEEE International Solid-State Circuits Conference - (ISSCC)*, vol. 52, no. 12, pp. 3262–3275, 2017.